

16 DE MAYO DE 2025

INSTRUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL.
UNA CONTRIBUCIÓN DESDE EL DISEÑO ESTRATÉGICO Y LA
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (EDS)

DOCUMENTO DE TRABAJO

TATIANA IBETH RAMÍREZ CASTELLANOS
MADRID, ESPAÑA

**INSTRUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL.
UNA CONTRIBUCIÓN DESDE EL DISEÑO ESTRATÉGICO Y LA EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (EDS)**

Tatiana Ibeth Ramírez Castellanos
Universidad Complutense de Madrid
tatramir@ucm.es

Nota de la autora. Este documento de trabajo es un producto derivado de la investigación doctoral de la autora y fue redactado en mayo del 2025 como avance de tesis. Una versión preliminar de este texto fue presentada como ponencia en la *XX Semana Internacional de Diseño en Palermo del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño*, celebrado en Buenos Aires, Argentina en julio y agosto del 2025. El lenguaje y los tiempos verbales reflejan el estado de la investigación en el momento de su escritura original. Una versión final y consolidada de estos hallazgos se encuentra disponible en la tesis titulada *Educación basada en el diseño estratégico: hacia la innovación social*, defendida en la Universidad Complutense de Madrid en octubre del 2025.

Resumen

Esta propuesta se desarrolla bajo el marco del Programa de Doctorado en Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Contribuye a definir el papel de la educación basada en el diseño estratégico en la innovación social. Se fundamenta en una visión amplia de la educación como proceso continuo de aprendizaje para el desarrollo sostenible, integra competencias del diseño estratégico y de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) y se materializa en la Rúbrica de Evaluación de Competencias para la Innovación Social, un instrumento para identificar y evaluar competencias en contextos donde el aprendizaje es parte del proceso de socialización.

Palabras clave: diseño estratégico, Educación para el Desarrollo Sostenible, innovación social, competencias, evaluación.

Abstract

This proposal is developed within the framework of the PhD Program in Fine Arts at the Complutense University of Madrid. It contributes to defining the role of education based on strategic design in social innovation. Grounded in a broad understanding of education as a continuous learning process for sustainable development, it integrates competencies from Strategic Design and Education for Sustainable Development (ESD). The outcome is the Competency Assessment Rubric for Social Innovation; a tool designed to identify and assess competencies in contexts where learning is an integral part of the socialization process.

Keywords: strategic design, education for sustainable development, social innovation, competencies, assessment.

Marco Referencial

Consideraciones sobre el Diseño Estratégico

El diseño estratégico está relacionado con la capacidad de anticiparse a los posibles problemas que emergen tanto del presente como del futuro. Se caracteriza por anticiparse, indagar y reflexionar, lo cual lo concibe como un proceso dotado de pensamiento sistémico, práctica reflexiva, estrategia y capacidad del diseño.

Al respecto, Dan Hill propone al diseño estratégico como un medio para hacer frente a los principales problemas interdependientes y complejos de una sociedad inestable, lo que supone que el diseño estratégico sea ese medio que permita el cambio sistémico y vaya más allá de un conjunto de herramientas y vocabulario (Hill, 2012) hasta llegar a ser un medio para construir valores compartidos e intereses convergentes.

Lo expresado por Hill se enmarca en el diseño para la innovación social, donde el diseño estratégico puede entenderse como progenitor y como medio de las *asociaciones para el diseño* - Las asociaciones para el diseño son un grupo de personas que comparten intereses y valores, y conforme a ello establecen estrategias y planes de acción. - que posibilitan prácticas en función de la innovación social.

Innovación Social

Por innovación se entiende la introducción de cambios sustanciales en sistemas, procesos, servicios o artefactos, con el propósito de generar un impacto significativo en la calidad de vida, el entorno o las oportunidades de las personas. Este enfoque subraya que la innovación trasciende la novedad técnica para implicar un cambio con propósito en el tejido social.

La innovación social se concibe como la satisfacción de necesidades, la apertura de nuevas posibilidades o la creación de respuestas a problemas sociales, a partir de productos y nuevas formas de pensar y actuar alineadas con el desarrollo sostenible. En este contexto, la innovación social se refleja en la mejora de la capacidad de acción de la sociedad y se caracteriza por emerger desde las comunidades y priorizar valores como la inclusión y la resiliencia (Manzini, 2015; 2023).

Competencias del Diseño Estratégico

Aunque en la literatura académica se han identificado un gran número de capacidades, habilidades y competencias del diseño en general, las descritas a continuación responden al marco del diseño estratégico y a la pregunta ‘¿Qué competencias requieren hoy por hoy las personas y las organizaciones que son responsables de construir y contribuir al desarrollo de su entorno?’, pregunta alineada al contexto de la innovación social. En particular, esto significa que, aunque algunas de las competencias no fueron planteadas desde estudios y literatura propia del diseño estratégico, se consideran relevantes para construir valores compartidos e intereses convergentes relativos a problemas complejos e interconectados, y a la práctica del diseño estratégico.

Las siguientes competencias son una primera aproximación conceptualizada e integrada de competencias revisadas en literatura y estudios; que tienen como objetivo responder al marco trazado.

- Integración.
- Visualización.
- Gestión responsable.
- Aceptación de la complejidad.
- Sentido crítico.

- Sentido práctico.
- Creatividad.
- Aprendizaje.
- Pensamiento crítico.
- Sensibilidad social y ecológica.
- Liderazgo.
- Articulación.
- Cultivar posibilidades.
- Trabajo en equipo.
- Imaginar nuevas opciones.
- Creación y evaluación iterativa para converger hacia un impacto deseado.
- Identificación de una amplia gama de posibilidades.
- Agregar o mantener valor a medida que las piezas se integran en un todo.
- Habilidad para establecer relaciones intencionadas entre la solución y su contexto.

Educación para el Desarrollo Sostenible

En términos generales, la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) se concibe como un elemento integral de la Agenda 2030 y es especialmente relevante para el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4. Educación de Calidad: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (Naciones Unidas, s. f., p. 1). Además, se presenta como un facilitador para lograr los 17 ODS.

La EDS se constituye como una respuesta para abordar, desde la educación, desafíos complejos. Esto se logra a través del conocimiento, las competencias y las acciones centradas en

cuestiones de desarrollo sostenible.

Competencias de la Educación para el Desarrollo Sostenible

Las competencias que a continuación se presentan, fueron definidas por Wiek et al. (2011) y se consideran necesarias para manejar desafíos sociales complejos. Las competencias descritas se definieron en el marco de la educación superior para la sostenibilidad y para la estructuración de programas académicos formales, sin embargo, estas competencias son relevantes para otros escenarios que evalúen y/o incorporen programas de educación orientados hacia el desarrollo sostenible.

- Pensamiento sistémico.
- Competencia anticipatoria.
- Competencia normativa.
- Competencia estratégica.
- Competencia interpersonal
- Competencia general de investigación y de resolución de problemas.

En esta misma línea, es pertinente mencionar las competencias que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2017), consolidó para el logro de los ODS; para tal fin, la UNESCO consideró concretamente a la EDS como un instrumento necesario.

Las competencias para la EDS se definieron como:

- Competencia de pensamiento sistémico.
- Competencia de anticipación.
- Competencia normativa.

- Competencia estratégica.
- Competencia de colaboración.
- Competencia de pensamiento crítico.
- Competencia de autoconciencia.
- Competencia integrada de resolución de problemas.

Bajo el *Marco de Aprendizaje 2030*, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2018) definió tres categorías de competencias a fin a que las personas contribuyan a un futuro sostenible y compartido basado en el bienestar. A continuación, se mencionan las competencias:

- Conciliar tensiones y dilemas.
- Asumir la responsabilidad.
- Crear nuevo valor.

Tanto las competencias del diseño estratégico como las de la EDS se conciben como un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y disposiciones que permiten un desempeño flexible y con sentido en actividades dentro de diversos contextos.

El punto de confluencia entre las competencias forma parte de un marco compartido de aprendizaje, dado que las competencias descritas son sensibles de aprenderse y fortalecerse (OCDE, 2018).

Consideraciones de la Taxonomía de los Objetivos de la Educación

Bajo un marco compartido de aprendizaje, es dable afirmar que existen diferentes estados en un proceso de aprendizaje. Esto permite evocar la teoría de Bloom et al. (1990): *Taxonomía de los objetivos de la educación*. En términos generales, la taxonomía se consolidó como un sistema

para categorizar los objetivos educativos, incluyendo procesos cognitivos de orden superior como el análisis y la evaluación de conceptos, procesos y principios (Ballesteros et al., 2022).

La taxonomía propone el dominio cognoscitivo. Este dominio abarca los objetivos relacionados con el conocimiento, las habilidades intelectuales y las capacidades técnicas de orden intelectual. También incluye comportamientos como el recuerdo y el razonamiento, entre otros. Específicamente, este dominio engloba seis clases principales que parten de los comportamientos más simples hasta llegar a los más complejos (Bloom et al., 1990, p. 16). Las clases principales son: 1) el conocimiento, 2) la comprensión, 3) la aplicación, 4) el análisis, 5) la síntesis y 6) la evaluación (Bloom et al., 1990).

1) El conocimiento: es la capacidad de recordar hechos, métodos y procesos, esquemas, estructuras o marcos de referencia. Implica recuperar la información en el momento preciso.

2) La comprensión: es un tipo de aprehensión que se ubica en un nivel inferior de pensamiento cognitivo, en el que el individuo sabe qué se le está comunicando y hace uso de ese material sin necesariamente relacionarlo con otros materiales. Una actualización del dominio cognoscitivo define la comprensión como la construcción de significado de los mensajes.

3) La aplicación: se refiere al uso de abstracciones en situaciones particulares. Implica llevar a cabo un procedimiento en determinadas situaciones.

4) El análisis: es la fragmentación de un todo en sus partes constitutivas, con el fin de visualizar las relaciones de las partes entre sí y clarificar la organización, el funcionamiento y el objetivo del todo fragmentado.

5) La síntesis: implica reunir los elementos relevantes o aparentemente aislados, pero necesarios para constituir un todo, generando una estructura clara y organizada.

6) La evaluación: es la formulación de juicios sobre el valor de un resultado, de acuerdo con los propósitos, los cuales pueden incluir criterios determinados (Anderson y Krathwohl, 2001; Bloom et al.,1990).

En este contexto, la taxonomía actúa como un puente entre los objetivos generales y el desarrollo concreto de estrategias para cualquier escenario de aprendizaje, ya sean establecimientos de enseñanza, organizaciones o empresas donde los procesos de aprendizaje surgen de manera natural. Por ejemplo, si se piensa en un proceso de aprendizaje que se origina en un entorno laboral, se podrían sustituir los planes de estudio por estrategias para intervenir en problemas de cualquier índole. A su vez, estas estrategias permitirían alcanzar objetivos de análisis, síntesis o evaluación.

Propuesta

Rúbrica de Evaluación de Competencias para la Innovación Social

A partir del marco de referencia, se llevó a cabo el trabajo de campo en la empresa Innovahub Colombia S.A.S., con el propósito de construir un instrumento de identificación y evaluación de competencias.

En primer lugar, se integraron las competencias que surgieron del campo del diseño estratégico y de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), mencionadas en apartados anteriores, para converger en la *Conceptualización de Competencias para la Innovación Social* (CCIS). El conjunto de competencias se menciona a continuación:

- Competencia estratégica.
- Competencia práctica reflexiva.
- Establecimiento de relaciones intencionadas entre la respuesta y su contexto.
- Reconciliación de tensiones y dilemas.
- Aceptación de la complejidad.
- Competencia normativa, social y ecológica.
- Reformulación.

Con base en la CCIS, se consolidó la *Rúbrica de Evaluación de Competencias para la Innovación Social*. Su construcción se basó en los planteamientos de la *Taxonomía de los objetivos de la educación* de Bloom et al. (1990), y en la estructura planteada en el *Marco metodológico para el diseño de rúbricas analíticas* de Neil et al. (2022).

Las partes de la rúbrica se describen a continuación, y la Figura 1 representa visualmente la estructura de la rúbrica.

- Competencias para la innovación social: son el conjunto de competencias integradas que emergen del diseño estratégico y de la EDS con relación a las categorías de evaluación.
- Categorías de evaluación: identificar, comprender, crear y evaluar.
- Contexto: este enmarca la descripción de desempeños.
- Nivel de complejidad: indica el nivel de complejidad de los desempeños, donde A+ implica un nivel de complejidad mayor a B.
- Desempeños: describen características contrastables con la realidad.

Ver Figura 1.

Figura 1

Representación de la Rúbrica de Evaluación de Competencias para la Innovación Social

Competencia	Identificar			
	Contexto		Contexto	
	A+	B	A+	B
	Desempeño	Desempeño	Desempeño	Desempeño
	Comprender			
	Contexto		Contexto	
	A+	B	A+	B
	Crear			
	Contexto		Contexto	
	A+	B	A+	B
	Evaluar			
	Contexto		Contexto	
	A+	B	A+	B

La Rúbrica de Evaluación de Competencias para la Innovación Social, se configura como un instrumento de identificación y evaluación de competencias. Es adaptable y aplicable a diferentes escenarios y sectores, al igual que modificable en cuanto a su estructura, materialización y componentes.

La rúbrica además de concebirse como un instrumento de identificación y evaluación de competencias se presenta como un instrumento diagnóstico en el contexto de la innovación social, el diseño estratégico y la EDS.

Metodología

a. Definición de categorías y búsqueda de referentes. En primer lugar, se definió la categoría *sistemas de evaluación de competencias*. A partir de la literatura revisada en esta categoría, se determinó que el instrumento de evaluación sería una rúbrica. Esto condujo a definir la segunda categoría: *rúbricas de evaluación de competencias*.

b. Definición de las competencias a evaluar. Siguiendo la recomendación de la literatura revisada, se describieron las competencias integradas y definidas desde el marco de referencia. Las competencias se organizaron en tablas para distinguir su integración.

c. Designación de categorías de evaluación de la rúbrica. Con base en la Taxonomía de los objetivos de la educación de Bloom et al. (2011), se establecieron cuatro categorías de evaluación, las cuales representan los diferentes estados de aprendizaje por los que transcurre una persona. Los comportamientos asociados a cada categoría representan acciones que van desde procesos cognoscitivos simples hasta procesos complejos. Las categorías designadas son: identificar, comprender, crear y evaluar. A cada una se le asignó un color.

d. Identificación de acciones. A partir de la visualización completa de las competencias y sus definiciones, se llevó a cabo una lectura detallada y la asignación de colores correspondientes a las categorías de evaluación. Este proceso consistió en identificar las acciones descritas en las definiciones de las competencias y asociarlas a las categorías previamente definidas.

La categorización se apoyó en un conjunto de verbos asociados a la Taxonomía de los objetivos de la educación de Bloom et al. (1990).

e. Desarrollo de la rúbrica de evaluación de competencias. Con base en lo anterior y en la literatura revisada, especialmente en el Marco metodológico para el diseño de rúbricas analíticas de Neil et al. (2022), se desarrolló la rúbrica de evaluación de competencias en relación con la estructura planteada en dicho marco. Asimismo, se desarrolló un conjunto de desempeños, es decir, acciones concretas asociadas a cada competencia según las categorías de evaluación.

f. Validación de la rúbrica de evaluación de competencias. Para el proceso de validación de la rúbrica, esta se sometió a evaluación por tres expertos en tres fases de retroalimentación.

En la primera fase, un experto en tecnología educacional aportó comentarios con respecto a la estructura general de la rúbrica, lo cual contribuyó a ajustarla y definirla.

En la segunda fase, un especialista en desarrollo organizacional ofreció observaciones relacionadas con los desempeños de la rúbrica, lo cual implicó reescribirlos en un lenguaje claro y conceptualmente compartido.

En la tercera fase, un experto en educación para la primera infancia y derecho proporcionó observaciones relacionadas con la estructura general de la rúbrica, la coherencia entre los desempeños y las competencias, y sugirió recomendaciones para facilitar la lectura de la rúbrica a partir de definiciones.

Bibliografía

Anderson, L., & Krathwohl, D. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: a Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Longman.

Ballesteros, V., Torres, A., & Gallego, A. (2022). *Resultados de aprendizaje en educación superior. Fundación Universitaria Los Libertadores*. <https://elibro-net.bucm.idm.oclc.org/es/ereader/universidadcomplutense/222344>

Bloom, B., Gordon, A., Churchill, R., Cronbach, L., Dahnke, H., Detchen, L., & Dressel, P. (1990). *Taxonomía de los objetivos de la educación. La clasificación de las metas educativas*. El Ateneo.

Helsinki Design Lab. (s. f.). Recuperado 28 de marzo de 2022, de <http://helsinkidesignlab.org/>

Hill, D. (2012). *Dark Matter and Trojan Horses: A Strategic Design Vocabulary*. <https://library.designcriticalthinking.com/library/books/dark-matter-and-trojan-horses-a-strategic-design-vocabulary>

Manzini, E. (2015). *Cuando todos diseñan. Una introducción al diseño para la innovación social*. Experimenta Theoria.

Manzini, E. (2023). *Habitar la proximidad. ideas para la ciudad de 15 minutos*. Experimenta Theoria.

Neil, C., Battaglia, N., & De Vincenzi, M. (2022). Marco metodológico para el diseño de rúbricas analíticas. *EduTec, Revista Electrónica De Tecnología Educativa*(80). <https://doi.org/10.21556/edutec.2022.80.2425>

OCDE. (2018). *The future of education and skills Education 2030*. <https://www.oecd.org/education/2030->

[project/contact/E2030%20Position%20Paper%20\(05.04.2018\).pdf](project/contact/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf)

Schön, D. A. (1992). *La formación de profesionales reflexivos*. Paidós.

http://biblioteca.especializada.unjbg.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3636

UNESCO. (2017). *Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivos de aprendizaje*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423>

UNESCO. (s. f.). *Educación para el Desarrollo Sostenible*. Recuperado 6 de julio de 2022, de <https://www.unesco.org/es/education/sustainable-development>

Wiek, A., Keeler, L., & Redman, C. (2011). Key Competencies in Sustainability: A Reference Framework for Academic Program Development. *Sustainability Science*, 6, 203-218. <https://doi.org/10.1007/s11625-011-0132-6>